

TRIKOTAJ MOTOSIDAN TAYYORLANGAN BUYUMLARNING ESTETIK KO’RSTGICHLARINI YAXSHILASH USULLARI TADQIQOTI

Murodova Nafisa San’atjonovna

Buxoro muhandislik-texnologiya instituti assistenti

Annotatsiya. Ushbu maqolada trikotaj buyumlarida matematik grafik tasvirni qayta ishlash va uning sifatini yaxshilash usullari, hamda matoning draplanuvchanligi tahlili yoritilgan. Trikotaj buyumlarining draplanuvchanligi uning tashqi ko’rinishiga katta ta’sir ko’rsatadi, shuning uchun matoning draplanuvchanligi ko’rsatgichlari tadqiq qilindi.

Kalit so’zlar: grafika, vizual madaniyat, matematik grafika, raqamli tasvir, matoning draplanuvchanligi, qavariqlik nuqtasi, botiqlik nuqtasi.

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ УЛУЧШЕНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВИДА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Муродова Нафиса Санъатжоновна

Ассистент Бухарского инженерно-технологического института

Аннотация. В данной статье рассматриваются методы математической обработки графических изображений и повышения качества трикотажных изделий, а также анализ драпируемости ткани. Большое влияние на внешний вид трикотажа оказывает драпируемость, поэтому были изучены показатели драпируемости ткани.

Ключевые слова: графика, изобразительная культура, математическая графика, цифровое изображение, драпируемость ткани, точка выпуклости, точка вогнутости.

RESEARCH OF METHODS OF IMPROVING THE AESTHETIC APPEARANCES OF KNITTED PATTERNS

Murodova Nafisa San’atjonovna

Assistant of Bukhara Institute of Engineering and Technology

Abstract. This article covers the methods of mathematical graphic image processing and quality improvement in knitted goods, as well as the analysis of drape of fabric. The drape of knitwear has a great influence on its appearance, so the drape indicators of the fabric were studied.

Key words: graphics, visual culture, mathematical graphics, digital image, fabric drape, convex point, concave point.

Kirish.

Iqtisodiy darajaning uzluksiz rivojlanishi va o'sishi bilan kiyim-kechak, oziq-ovqat, uy-joy va transportni odamlar nafaqat atrof-muhitdan himoyalash uchun kiyim kiyishadi, balki go'zallik ehtiyojlari uchun kiyim tanlashadi. Odamlar hayotida dam olish, qulaylik va sport bilan shug'ullanish uchun kiyim ishlab chiqarish kundan-kunga rivojlanib bormoqda. Trikotaj sanoati jadal rivojlanib, bugungi kunda katta e'tibor bilan qabul qilingan kiyim toifasiga aylandi va u asta-sekin moda va ustki kiyim yo'nalishida rivojlanmoqda. Shu bilan birga, biz trikotaj kiyimlar dizaynini yanada qulay va yaxshi ishlashi uchun yangi texnologiyalar, yangi jarayonlar va yangi materiallarni qo'llaymiz. Zamonaviy kundalik hayotda trikotaj kiyimlar har doim juda muhim mavqega ega bo'lib, odamlar hayotida ajralmas kiyim toifasiga aylandi. Ichki bozorning rivojlanish holatiga yaxshiroq moslashish uchun ko'plab trikotaj brendlari fabrikadan ishlab chiqarishning asosiy trikotaj tezligini kamaytirishni boshladilar va ularning ko'pchiligi dizayn tuyg'usi bilan dizayn kontseptsiyasiga e'tiborini qaratmoqda.

Hozirgi kunda jamiyatda rasm va kompyuter ishlab chiqarish kabi nufuzli materiallar tez sur'atlar bilan o'sib bormoqda. Grafika kabi ommabop vizual madaniyat klassik matn madaniyatini ustun madaniy yo'nalish sifatida almashtirganligining sababi shu. Trikotaj kiyimlarning innovatsion dizayni grafikada o'z ilhomini to'liq topa oladi va trikotaj sanoatining so'nggi tushunchalari va usullarini turli innovatsion usullar bilan taqdim etadi.

Matematik grafika printsiplari intuitiv va tushunarlidir. Hozirgi vaqtda trikotaj kiyim dizaynida matematik grafikani qo'llash hali ham faqat rasm naqshini olish va qo'llashda qo'llaniladi va trikotaj kiyim dizayni bilan birlashtirilgan tegishli printsipl mavjud emas. Trikotaj sanoatidagi ko'pchilik dizaynerlar naqshni to'g'ridan-to'g'ri trikotaj dizayniga tasvirlarni qo'llash va hatto tasvirni o'zi loyihalashtirmasdan va deformatsiya qilmasdan tasvirlarni tanlashda nusxalash uchun faqat mos tasvir uslublaridan foydalanadilar. U trikotaj dizayni brend madaniyatidan va dizayn ishlarining dizayn konnotatsiyasidan boshlanmaydi va keng qamrovli dizaynni amalga oshirmaydi va shakl, uslub va ma'no nuqtai nazaridan tasvirning deformatsiya dizaynini amalga oshirmaydi. Shuning uchun u trikotaj dizayn ishlarida tasvirlarning haqiqiy qiymatini to'liq aks ettirmaydi. Shuning uchun, trikotaj kiyimlarni loyihalashda matematik grafika tamoyillaridan qanday foydalanish va tasvirlarni qanday parchalash, qayta tashkil etish va konnotatsiyalarni ajratib olish trikotaj kiyim markalari uchun ayniqsa muhimdir.

Ushbu maqolaning yangiliklari asosan quyidagilarda aks ettirilgan: Birinchidan, trikotaj kiyim sohasida raqamli tasvirni qayta ishlashni qo'llash muhokama qilinadi va raqamli tasvirni filtrlash texnologiyasi va raqamli tasvirni xira filtrlash algoritmi taklif etiladi. So'ngra, trikotaj mato kiyimlarining draplanuvchanligi o'rganildi va tahlil qilindi va matoning draplanuvchanligi matoning tashqi ko'rinishining go'zalligini aks ettiruvchi muhim ko'rsatkichdir. Trikotaj kiyimlarning dizayni matematik tasvir ilmiga asoslangan holda muhokama qilinadi va nihoyat, trikotaj kiyimlarning bosim ko'rsatkichlari sinovdan o'tkaziladi va tahlil qilinadi.

Raqamli tasvirni qayta ishlashning rivojlanishi 1-rasmda ko'rsatilganidek, raqamli tasvirni qayta ishlash texnologiyasi uchun raqamli kompyuterlar rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. So'nggi yillarda kompyuter fanining rivojlanishi bilan raqamli tasvirni qayta ishlash fani va texnologiyasi ham jadal rivojlandi va uning sohasi asta-sekin kengaydi va nazariy tadqiqotlar va amaliy muhandislik dasturlarida sezilarli yutuqlarga erishildi. Raqamli tasvirni qayta ishlash - bu turli xil samarali qo'llash natijalarini olishi mumkin bo'lgan maxsus fanlar bilan birlashtirilgan umumiy texnologiya

1-rasm. Raqamli tasvirni qayta ishlash texnologiyasi.

1970-yillardan boshlab to'qimachilik nuqsonlarini aniqlash bo'yicha tadqiqot ishlarida tasvirni qayta ishlash texnologiyasi qo'llanila boshlandi. 1980-yillarda xorijiy olimlar to'qilgan matolarning to'qilishi kabi strukturaviy parametrlarni aniqlash uchun tasvirni qayta ishlash usullarini qo'llashni boshladilar. Raqamli

tasvirni qayta ishlash texnologiyasi to'qimachilik va yengil sanoat sohasida keng qo'llaniladi, ular to'rt jihatni o'z ichiga olishi mumkin: tola, ip, mato va kiyim:

1. Tolada qo'llanilishi asosan tolaning tashqi ko'rinishi va shakli, tolaning nozikligi, paxta to'rining muvozanatini o'lchash kabi tolaning sirt xarakteristikasi sinovida aks etadi.

2. Kalava ipni sinovdan o'tkazishda asosiy dastur yo'nalishi ipni aralashtirish holati, ipni aralashtirish nisbati sinovi va ipning tashqi ko'rinishi sifati tadqiqotidir.

3. Matolarni ko'plab tahlil paramertlari mavjud, jumladan matoning sirt sifati, masalan, mato nuqsonlarini tekshirish, pilling tahlili, matoning tekisligini baholash, matoning qayishqoqligi tahlil qilish va boshqa ko'rsatgichlar. Matoning spetsifikatsiyasi monitoringi, asosan, matoning egilishi va ortiqcha zichligini avtomatik kuzatishni, namligini avtomatik aniqlashni va matoning namligini aniqlashni, o'tkazuvchanligini ob'ektiv baholashni o'z ichiga oladi.

4. Kiyimdagi sifat ko'rsatgichlar asosan uch o'lchamli inson tanasining turli qismlarini nazorat qilish ma'lumotlarini avtomatik o'lchashni, kiyimning burmalarini baholashni va kiyimni modellashtirishni baholashni o'z ichiga oladi. 2-rasmda to'qimachilik va yengil sanoat sohasida raqamli tasvirni qayta ishlash texnologiyasi qo'llanilishi ko'rsatilgan.

2-rasm. Raqamli tasvirni qayta ishlash texnologiyasini to'qimachilik va yengil sanoat sohasida qo'llash.

Muxtasar qilib aytganda, raqamli tasvirni qayta ishlash texnologiyasi va to'qimachilik va yengil sanoat sohasining kombinatsiyasi to'qimachilik sanoatining rivojlanishiga katta yordam berdi, to'qimachilik inspeksiyasida an'anaviy qo'lda ishlash jarayonini yaxshiladi va to'qimachilik tekshiruvining avtomatlashtirilgan jarayonini rag'batlantirdi. Bu ish samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi va to'qimachilik sinovi texnologiyasidagi ko'plab muammolarni yangi nuqtai nazardan hal qiladi. Bu to'qimachilik va tikuvchilik sohasida katta o'zgarishlardir.

Raqamli tasvirlarni qayta ishlash odatda rasmga oldindan ishlov berishdan boshlanadi. Tasvirlarni filtrlash va tiklash ham tasvirni oldindan qayta ishlash sohasidagi asosiy tarkibdir. Tasvirni filtrlash kompyuterni ko'rishda eng asosiy va muhim tadqiqot mazmuni bo'lganligi sababli, u chegaralarni ajratib olish, tasvirlarni tasniflash, tasvirni tushunish va tasvirni tasvirlashni muvaffaqiyatli amalga oshirishning asosiy texnologiyasidir. Shunday qilib, tasvirni filtrlash sifati keyingi ishlov berishga bevosita ta'sir qiladi. Oddiy qilib aytganda, tasvirni filtrlash texnologiyasi shovqin bilan xiralashgan tasvir ma'lumotlari uchun mos filtrlash algoritmini o'rnatadigan texnologiya bo'lib, filtr tomonidan chiqarilgan tasvir ma'lumotlari nihoyat asl tasvir ma'lumotlariga yaqin bo'lishi mumkin. Tasvirni filtrlash - bu tasvir tafsilotlarini iloji boricha saqlagan holda tasvir shovqinini filtrlash. Biroq, shovqin va tasvirning tafsilotlari o'rtasida katta o'xshashliklar mavjud. Bu o'xshashliklar filtrlash shovqinini keltirib chiqaradi va tafsilotlarni saqlab qolish o'ziga xos ziddiyatni tashkil qiladi. An'anaviy tasvirni filtrlash algoritmlari bunday o'ziga xos ziddiyatni hal qilishda qiyin. Hozirgi vaqtda o'rtacha filtrlash algoritmi va median filtrlash algoritmi tasvirni filtrlash sohasida eng keng tarqalgan ikkita filtrlash algoritmi bo'lib, ular turli xil shovqin turlari uchun turli xil filtrlash xususiyatlariga ega bo'lishi mumkin. Tasvir har doim shovqin bilan ifloslangan bo'lib, shovqin tasvirni olish jarayonida, hatto tasvirning tarqalish bosqichida ham yoki tasvirni ko'paytirish bosqichida ham paydo bo'lishi mumkin. Tasvirga ishlov berishda tasvirdagi shovqinni bartaraf etish eng muhim vazifadir. Buni "insonning vizual fiziologiyasi organlari yoki tizim sensorlari tegib turgan tasvir manbai ma'lumotlarini tushunish yoki o'rganishga to'sqinlik qiladigan turli sabablar" deb tushunish mumkin va odatda oldindan aytib bo'lmaydigan tasodifiy signallarga ishora qiladi. Shuning uchun shovqinni ifodalash usuli butunlay stoxastik jarayonning ifodasiga tayanishi mumkin, masalan, ehtimollik usuli bilan hisoblash usuli.

Tasvir sifati va tasvirni filtrlash effektlarini xarakterli baholashning odatda ikki turi mavjud: biri sub'ektiv baholash usuli, ikkinchisi esa ob'ektni baholash usuli. Subyektiv baholash usuliga asosan kuzatuvchining ruhiyati va tashqi muhit ta'sir qiladi, shuning uchun uni amalga oshirish qiyin. Ob'ektiv baholash usuli, odatda, ba'zi statistik o'lchangan ko'rsatkichlar yordamida tasvirni qayta ishlash samarasini baholash va tasvirni qayta ishlashning o'ziga xos xususiyatlarini aks ettira oladigan

egri chiziqni tavsiflash usulidir. U odatda asl tasvirni qayta ishlash va tiklangan tasvir o'rtasidagi kul rangdagi farqni aks ettirishi mumkin. Eng muhim xususiyatlar - eng yuqori signal-shovqin nisbati, o'rtacha kvadrat xato, nisbiy o'rtacha mutlaq xato va normallashtirilgan o'rtacha kvadrat xato hissasi.

Matoning draplanuvchanligi - bu matoning tashqi ko'rinishining go'zalligini aks ettiruvchi muhim ko'rinish va matoning vizual uslubining muhim xususiyati. Bu yubkalar uchun ayniqsa muhimdir. Bu shaklning estetikasi va qulayligini baholash uchun muhim ko'rsatkich bo'lib, yubka ko'rinishiga bevosita ta'sir qiladi. Mato tabiiy draplanuvchanligi holatida o'zining og'irligi tufayli cho'kadi, bu yumshoq, silliq va bir xil egrilik yuzasini hosil qilishi mumkin, bu matoning draplanuvchanligi ishlashi deb ataladi. Statik draplanuvchanligi koeffitsienti matoning draplanuvchanligi xususiyatlarini ifodalovchi eng keng tarqalgan ko'rsatkichdir. Statik draplanuvchanligi koeffitsienti qanchalik kichik bo'lsa, matoning draplanuvchanligi xususiyatlari shunchalik yaxshi bo'ladi va aksincha.

Biroq, statik draplanuvchanligi koeffitsienti matoning draplanuvchanligi shaklini to'liq ifodalamaydi va inson tanasiga kiyiladigan kiyimlarning aksariyati harakat holatidadir. So'nggi yillarda tadqiqotlarning chuqurlashishi bilan kiyimning dinamik kiyinish shaklining go'zalligiga tobora ko'proq e'tibor qaratilmoqda va bu muammo engil va nozik matolar uchun ko'proq namoyon bo'ladi. Matoning draplanuvchanligi shakli katta ahamiyatga ega ekanligini hisobga olsak, XDP-1 mato drapirovkasi ishlashini tekshirish mashinasi matoning dinamik va statik draplanuvchanligi xususiyatlarini sinash uchun ishlatilishi mumkin.

Mato drapirovkalanuvchanligi sinov natijalari.

1-jadval

t/r	Statik drapirovka koeffitsienti %	To'lqinlar soni	Qavariq amplitu dasining bir xilligi %	Kiritilgan to'lqin cho'qqisi burchagining bir xilligi %	Dinamik drapirovka koeffitsienti nisbati	Maksimal qavariq amplitudasi	Minimal botiqlik amplitudasi
1-namuna	45.02	5	3.01	12.98	1.31	47.11	37.09
2-namuna	49.79	7	2.98	19.79	1.29	47.03	38.02
3-namuna	57.89	6	1.97	17.11	1.21	48.69	39.98
4-namuna	52.01	6	2.78	14.03	1.09	46.98	40.12
5-namuna	50.99	5	2.19	14.79	1.32	48.96	42.03

XDP-1 mato draplanuvchanligi xususiyatlarini tekshirgich FZ/ T01045-1996 sinov spetsifikatsiyasiga muvofiq Shanghai Xinxian Instrument Equipment Co. tomonidan ishlab chiqilgan yangi turdagi sinov asbobidir. U matoning statik va dinamik draplanuvchanligi xususiyatlarini o'lchash uchun tasvirni qayta ishlash texnologiyasidan foydalanadi. Tuzilishi aniq va operatsiya oddiy. U faqat namunani joylashtirishi va "yuqoriga", "pastga" va "test" tugmalarini boshqarish uchun

sichqonchani ishlatishi kerak, shundan so'ng kompyuter sinov natijalarini chiqarishi va chop etishi mumkin. Turli matolarning drapirovka ishlash testida qo'llanilganda, bir qator ishlash ko'rsatkichlarini aniqlash mumkin, xususan, drapirovka asosiy texnik ko'rsatkichlari va yordamchi texnik ko'rsatkichlar. Asosiy ko'rsatkichlar draplanuvchanligi ko'rsatkichi, to'lqin raqami, qavariq amplitudasining o'rtacha darajasi, cho'qqi burchagi balansi va dinamik va statik drapirovka ko'rsatkichi foizlariga bo'linadi. Yordamchi indeks eng yuqori cho'qqi amplitudasi va eng kichik botiqlik amplitudasiga bo'linadi. Ular orasida drapirovka ko'rsatkichini o'lchash xatosi $\leq \pm 1\%$ ni tashkil qiladi, bu matoning draplanuvchanligi xususiyatlarini yanada to'liqroq aks ettirishi va matoning eskirish qobiliyatini ob'ektiv baholashga yordam beradi. Ularning orasida 1-jadval mato drapirovkasining sinov natijalaridir.

Xulosa

Matoning go'zalligiga ta'sir qiluvchi asosiy jihat sifatida matoning draplanuvchanligi xususiyatlarini hisobga olsak, u mini yubkaning tashqi shakliga ham juda muhim ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, ushbu maqola matoning draplanuvchanligi xususiyatlarini turli nuqtai nazardan ifodalashi mumkin bo'lgan XDP-1 matosini tanlaydi va dinamik va statik draplanuvchanligi xususiyatlarini tekshirgich namunaning drapirovka xususiyatlarini aniqlaydi. Asosiy o'lchov ko'rsatkichlari dinamik va statik drapirovka ko'rsatkichi, to'lqin raqami, qavariqlik amplitudasi balansi, tepa burchak balansi, dinamik va statik drapirovka ko'rsatkichi nisbati, eng yuqori cho'qqi amplitudasi va botiqlik amplitudasiga bo'linadi va sinov natijalari standartlashtirilgan tarzda qayd etiladi. So'ngra adabiyotning qiyosiy tadqiqot ma'lumotlarini tahlil qilish natijalaridan foydalaning va uslublar xususiyatlarining mos keladigan ob'ektiv baholash indeksini tanlangan. Odamlarning turmush darajasini yaxshilash bilan odamlar shaxsiylashtirilgan va moda liboslariga ko'proq e'tibor berishadi. Noan'anaviy burmalar, drapirovka, bo'rttirma va boshqa dizayn usullarini qo'llash kiyim modellashtirishning qiziqarli va modasini oshirdi; Shu bilan birga, kiyimning murakkab va sodda uslublari diversifikatsiya bilan birga mavjud. Shu sababli, matolarning mexanik xususiyatlari va noan'anaviy kiyim uslublari va diversifikatsiyalangan uslublar o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun raqamli tasvirni qayta ishlash kabi zamonaviy texnologiyalardan foydalanish kelajakdagi tadqiqot yo'nalishi sifatida ham qo'llanilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Н.С.Муродова, С.С.Сулаймонова. «Обзор методик конструирования одежды». Science, research, development #26 Berlin 15.02.2020. pp. 289-281.
2. Н.С.Муродова, С.С.Сулаймонова. “ Theoretical bases of using textile materials in the industry”. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. Volume 7, Issue 6 June 2020. pp. 14058-14062.

3. Муродова Нафиса Санъатжоновна, Курбанова Малика Фуркатовна
РОЛЬ УЗБЕКСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО СТИЛЯ В МИРОВОМ ПОДИУМЕ
// Universum: технические науки. 2021. №6-2 (87). URL:
<https://cyberleninka.ru/article/n/rol-uzbekskogo-natsionalnogo-stilya-v-mirovom-podiume> (дата обращения: 28.02.2023).

4. Муродова Н. С. Основные факторы кризисных явлений политической модернизации в мире //Представительная власть-XXI век: законодательство, комментарии, проблемы. – 2017. – №. 7-8. – С. 52-55.

5. Мусаева Л. С. Процесс создания оптимального образца манекена с помощью оборудования для 3d-сканирования //Вестник науки. – 2022. – Т. 3. – №. 3 (48). – С. 112-118.

6. Ф.А.Абдурахмонова, Н.С.Муродова, С.С.Сулаймонова.
“O’zbekistonda poyabzal dizaynining rivojlanish istiqbollari”. Uz ACADEMIA ilmiy-uslubiy jurnali. Toshkent. Vol. 7, Issue 1, July 2020, 213-218 b.